

МОРАЛНИ АСПЕКТИ В ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА: КОНКУРЕНЦИЯ И ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ

Мария Кичева-Кирова
Колеж по туризъм – Благоевград

РЕЗЮМЕ: *Етиката и понятието за етично поведение и ценностни системи в организационната среда са се превърнали в организационен прецедент през 21-ви век. Бизнес етиката е силно обсъждана тема в днешния корпоративен и бизнес свят, както и в образователните и академичните среди. На практика това е прилагането на етични ценности и морал към ежедневните бизнес процеси, поведение и политики. Етиката като практика засяга не само организационното вземане на решения, но следователно и организационната култура като цяло. В статията се разглеждат етичните стандарти, етичното поведение и факторите които възпрепятстват етичните намерения и поведение. Акцентира се на управлението на взаимоотношенията с клиенти и етичните практики в маркетинга изграждащи взаимоотношения, които влияят положително на доверието, удовлетвореността на клиентите и лоялността и ангажираността към марката.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *етично поведение, етични стандарти, маркетинг, взаимоотношения с клиенти*

MORAL ASPECTS IN THE COMPANY'S ACTIVITIES: COMPETITION AND CUSTOMER RELATIONS

Maria Kicheva-Kirova
College of Tourism - Blagoevgrad

ABSTRACT: *Ethics, the concept of ethical behavior, and value systems in the organizational environment have become a key precedent in the 21st century. Business ethics is a highly discussed topic in today's corporate and business world, as well as in educational and academic circles. In practice, it involves the application of ethical values and morals to daily business processes, behavior, and policies. Ethics as a practice affects not only organizational decision-making but also the overall organizational culture. This article examines ethical standards, ethical behavior, and the factors that hinder ethical intentions and behavior. It emphasizes the management of customer relationships and ethical marketing practices that build relationships, which positively influence trust, customer satisfaction, brand loyalty, and engagement to the brand.*

KEYWORDS: *ethical behavior, ethical standards, marketing, customer relationships*

Въведение

Етиката е практика, която се прилага за всички служители в организацията, независимо от позицията, нивото на отговорност и обхвата на отговорностите (Paliwal, 2006). Има морални правила и етичен кодекс на поведение, които се прилагат еднакво за всички хора. Както Питър Ф. Дракър (1981) заявява, че етиката не подлежи на обсъждане, има една етика. Етичното поведение и начинания се отнасят до действия, които се характеризират с „честност, почтеност, морал и добри управленски практики“ (Paliwal, 2006, стр. 4), като същевременно носят печалби за бизнес организацията. Чрез възприемането на проактивен подход към етичното поведение организациите от бизнеса могат да изградят доверие, да насърчат създаването на дългосрочна стойност и да създадат по-добър свят за всички заинтересовани страни. (Киров, С., 2023).

Има определени параметри, като глобализация, технологии, нематериални активи, управление на таланти, които влияят на обширното ниво и степента, до която етиката е анализирана от учени и изследователи през последните години (Eryaman, 2007; Frynas & Melahi, 2011; Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Writght, 2014 г.; Пичано, 2011). Освен това има фактори, които възпрепятстват етичните намерения и поведение като нарастваща конкуренция; натиск за печалби и възвръщаемост на инвестициите; политическа корупция; ценности и морал, които не се считат за важни от по-младите поколения; очакванията за бързи пари и печалби; и незачитане на социалната отговорност, честността и почтеността (Brimmer 2007; Paliwal, 2006).

Значението на принципа на етичното поведение не беше „очевидно“ до последните години, когато хората и организациите проучваха, за да намерят начини по които етичното поведение може да бъде интегрирано в корпоративните практики. Вътрешни и външни заинтересовани страни оказват натиск върху организациите да подкрепят етичните практики и в своите организации, за да могат последните да насърчават процедури и практики, насочени към общото благо и полза. (Eryaman, 2008; Child, 2015; Trevino, Weaver, & Reynolds, 2006).

Етиката и понятието за етично поведение и ценностни системи в организационната среда са предмет на осъждане през последните десетилетия. Етосят се обсъжда за първи път в древногръцките философски кръгове, където той е принцип, характеризиращ добродетелните и морални вярвания, нагласи и действия (Sulmasy, 2013). Етиката не е „нито лукс, нито опция. Бизнес етиката е набор от принципи, които ръководят бизнес практиките, за да отразяват загриженост за обществото като цяло, като същевременно преследват печалби“ (Brimmer, 2007, стр. 12).

„За да се постигне този идеал за етичен бизнес трябва да има процес на привеждане в съответствие, който интегрира бизнес етиката с мисия, визия, стратегии и цели.“ (Brimmer, 2007, р.3). Етичните принципи са в основата на социалните ценности; по този начин подравняването ще бъде от значение за взаимоотношенията, докато междуличностните очаквания са дефинирани. Най-добрият резултат е етичната организация в която вътрешните и външните връзки се изграждат и подобряват. Следователно ако на всички страни, участващи пряко или косвено, се въздейства последователно се появява етична култура. Страхотна възможност очаква организациите, които са наясно с потенциала на етичните практики, интегрирани в ежедневните бизнес операции (Brimmer, 2007). Тези понятия поставят корпоративната социална отговорност (КСО) в самата същност на лидерството и управлението, осигурявайки благосъстоянието на служителите, като същевременно гарантират, че всички заинтересовани страни се възползват от корпоративните практики (Child, 2015).

Обсъждане на проблема

Моралните дилеми, пред които ежедневно са изправени мениджърите, са проблеми свързани със спазването или неспазването на принципи като почтеност и честност, справедливост, законност, спазване на поетите ангажименти и др. Техните действия, разбира се, не засягат само вътрешната среда на организацията и нейните акционери, но последствията от тези, които решават и действат, повече или по-малко засягат всички страни, участващи в компанията. По този начин днес изглежда, че бизнес ръководителите в повечето бизнес организации се опитват да насърчават етичните практики не само за да осигурят своето етично поведение, но и за да спечелят бизнес предимство, което може да съществува, ако потенциалните потребители и служители смятат бизнес организацията за морална. Създаването, приемането и непрекъснатото подобряване на кодекса за поведение на компанията са

важни инструменти за мениджърите за създаване на етично работно място. (Киров, С. 2023).

Междувременно организациите, които са склонни да действат в съответствие с етичните стандарти, морал и ценности, са признали важноста и значението на това, че етичните процедури и политики се съобщават и практикуват в цялата организация, като в същото време се превръщат в приоритет за администрацията на организация (Brimmer, 2007). Тези стандарти трябва да бъдат моделирани и практикувани, докато се ангажират с администрацията на организацията. Освен това трябва да има установен официален етичен кодекс, очертаващ политиките, разпоредбите, и очаквания за всички заинтересовани страни. Етичният кодекс трябва да бъде подробно съобщен в цялата организация по формален и неформален начин (писмена и устна комуникация), като същевременно се гарантира, че има разпоредба за насоки и подкрепа в случаи на дилеми или несигурност. Организацията трябва да осигури задълбочена програма за обучение, за да подготви служителите за политиките, практиките и очакванията, за да повиши „етичното съзнание“ на служителите и да „дефинира критерии за вземане на етични решения в рамките на организацията“ (Paliwal, 2006, p. 19).

Освен това, когато се проектират етични програми, е необходимо да се възложи водещата роля за етичното прилагане в цялата организация на служител по етика, който ще поеме ролята на водач към вземането на етични решения и практики. Освен това служителят по етика ще насърчава отчетността и ангажираността към етичната програма в цялата организация. Служителят по етика трябва да проектира методологии за реакция и прилагане чрез предоставяне на награди. И накрая, разследванията и предоставянето на последици в случаи на поведение, което не е в съответствие с етичната програма, трябва да бъдат подсилени от служител по етика, докато оценява програмата, когато възникне необходимост от преоценка и препроектиране на раздели от програмата (Paliwal, 2006).

Ценностите са „това, което избираме като полезно или смятаме, че има заслуги в общ или широк смисъл. Въпросите за правилно или грешно са свързани с ценностите на човека. И така, ценностите представляват специфичен начин на поведение или крайно състояние на съществуване, което е лично или социално за предпочитане пред противоположен или обратен начин на поведение или крайно състояние на съществуване. Ценностите са дълбоко вкоренени идеи и чувства, които се проявяват като поведение или поведение на тези ценности. Истинското отражение на нечий ценности е неговото/нейното действие“ (Paliwal, 2006, стр. 23). Ценностите са непоколебими и трайни. Те представляват основите на характера на човека. Нещо повече, те са абстрактната версия на това, което хората смятат за правилно. Те ръководят какви действия са подходящи и смислени за хората. Освен това ценностите имат интензивност, което обяснява колко са важни. Когато индивидът преживее неговите/нейните ценности да станат вътрешни, те също стават част от неговия/нейния характер. Освен това неговите/нейните действия стават импулсивни, постоянни и интуитивни (Hannah, Schaubroeck, & Peng, 2016).

Семейството, училището и образователните системи, които той/тя посещава, развлекателните дейности които посещава, религията, обществото и общността, в която живее, формират ценности. От анализа на ценностите и етиката по-горе, тяхното значение не може да бъде надценено. Междувременно прилагането на етични практики и програми в корпоративната среда може да бъде предизвикателство. Всички функции трябва да бъдат включени в процеса на проектиране и политиките трябва да са приложими за всички служители, по отношение на хората, които се наемат, уволняват, както и зачитането и поверителността на служителите. Освен това, освен отговорностите които организацията има към своите служители, от

изключително значение е служителите да подкрепят своята организация и да са надеждни и лоялни. В допълнение към служителите и администрацията има вътрешни и външни заинтересовани страни, които влияят и са засегнати от организацията; по този начин те трябва да бъдат взети под внимание по отношение на техните интереси и благосъстояние, когато се проектират политиките и практиките на програмата за етика (Paliwal, 2006).

Лидерството е отговорно за практики като създаването на основите за находчивото и етично представяне на бизнеса. Това е един от най-мощните и важни аспекти на човешките дейности в организациите. Компаниите инвестират огромни суми средства за обучение на ефективни лидери, като се има предвид, че дългосрочното оцеляване, както и растежът на организациите започват с етично лидерство. Общозвестно е, че интегрирането на етиката в организациите се нуждае от истински лидери, насърчаващи етичната мисия, визия, цели и цели на организацията. Етичните лидери трябва непрекъснато да оценяват нуждите и очакванията на своите последователи, да ги мотивират и насочват, в опит да достигнат и материализират споделената мисия и визия (Brimmer, 2007).

Етичните лидери са ключът към предаването на ценностите и вярванията на организацията. За да поемат организациите по пътя на съвършенството е необходима комбинация от стратегия и култура която ефективното лидерство може да постигне. Стратегическото мислене и културното изграждане могат да бъдат изградени от моралните принципи и почтеността на лидера. Лидерството прави истинска разлика между успеха и провала.“ (Hoch, Bommer, Dulebohn, H., & Wu, 2018).

Етика на конкуренцията и отношенията с клиентите

Естествено е децата да се състезават помежду си в различни игри, за да открият своите относителни умения и таланти, които притежават. От тези игри момчетата и момичетата се учат да се състезават помежду си. Състезанието с други хора или сравнението на постиженията на индивидите е съществен елемент от процеса на тяхното обучение. В училище резултатите на учениците се сравняват един с друг, за да се установи техният относителен талант по различни предмети. По този начин всеки индивид се сравнява с другите в различни "игри", независимо дали му харесва или не. Следователно играчът трябва да бъде внимателен при избора на играта, в която ще участва сериозно, а играенето на различни игри подобрява самопознанието му, за да може да вземе това решение. Като цяло, конкурсният процес има две основни цели: първата, това е средство за тестване на ефективността на конкуриращи се организации и лица, а втората подобрява самопознанието на „играчите“, учи ги да стават по-умели в „играта“. Негативната черта на състезанието е, че може да бъде много стресиращо за играчите. Може да се каже, че една игра е честна, ако има безплатен вход в играта, правилата на играта са еднакви за всеки играч и всеки играч може да развие уменията си, като тренира колкото иска.

От дните на Адам Смит предимствата на свободната конкуренция за пазарната икономика са осъзнати. Свободната конкуренция означава свободно навлизане на фирмите на всеки пазар и свободен избор на потребителите между конкурентните продукти. Смит предположи, че свободната конкуренция на егоистични икономически агенти, фирми и потребители повишава благосъстоянието на обществото. Въпреки че човек е обладан от определено „съчувствие“, всеки човек се интересува много по-дълбоко от всичко, което го засяга непосредствено, отколкото всеки друг. Поради това са необходими определени източници на контрол върху себеотчитащите се дейности на отделните хора. Държавата е необходима, за да осигури прецизно правораздаване за разрешаване на сблъсъци на интереси, възникващи между отделни лица, и освен това трябва да защити тяхната собственост - плодовете на печалбата, без чието ползване не би могло да има стимул за

подобряване на нашето благосъстояние. Съчувствието е една черта, която отличава хората от животните. Произхожда от способността на хората да се идентифицират на мястото на други хора; например, победителят в дадена игра може да изпита съжаление към губещия въз основа на личните си познания за чувствата му след загубата на дадена игра. Желанието на всеки индивид да подобри стандарта си на живот създава конкуренция между индивидите и фирмите, което е основният източник на развитие на икономиките. Йозеф Шумпетер (1934) представя това изрично. Той заявява, че икономическият растеж е резултат от успешното иновиране на предприемачите, т.е. предприемачите са „*persona causa*“ на икономическото развитие.

Така че всяка конкурентна фирма има възможност да подобри качеството на своите продукти и да развие производствената си технология, което ѝ позволява да намали цените на своите продукти. И двете влияят върху продажбите на фирмата, тъй като потребителите избират стоки на базата на съотношението качество/цена. В пазарната икономика фирмите се конкурират помежду си и работниците вътре във фирмата се конкурират за относителната си позиция във фирмата. Ако и двете ситуации на конкуренция са справедливи, т.е. потребителите могат свободно да избират между стоки и грижите на работниците се определят според личните им умения, тогава най-ефективните фирми завладяват пазарите, а най-квалифицираните хора се издигат на челни позиции в фирмите. По този начин честната конкуренция води до резултат, който може да се счита за ефективен и етичен. Този резултат обаче може да не зарадва онези, които не се справят в това състезание.

В едно етично общество на високо ниво съществуват социалноосигурителни институции, които се грижат за тези хора, които не се справят в описаната по-горе конкуренция. Политически въпрос е да се реши колко данъци трябва да се събират от успешните фирми и лица, за да се погрижат за неуспешните, но ако едно общество иска да бъде безопасно място за своите жители, разсейването на стандарта на неговите жители на животът не трябва да бъде твърде широк. Можем да мислим, че нивото на едно общество може да се измери въз основа на това колко добре се грижи за най-бедните си жители. Въпреки че е необходима някаква форма на социална сигурност, тя не трябва да намалява мотивацията на индивидите за конкуренция и да я изкривява, тъй като конкуренцията поддържа фирмите и икономиката ефективни.

По-горе бяха представени ползите от конкуренцията за една икономика, произтичаща от поведението на фирмите, търсецо печалба. Общоприето твърдение обаче е, че стремежът към печалба на частните предприятия е неморален или подлежи на морална критика. Може да се поставят под съмнение тези твърдения, като се направи контрааргумент: ако една фирма не се държи по начин, търсецо печалба в пазарната икономика защото собствениците на фирмата го смятат за неморално, тогава фирмата работи по-малко печелившо от други. Въпреки че може да има хора, които искат да финансират непечеливша фирма, задължението на банковите мениджъри е да инвестират парите на своите вложители по безопасен и печеливш начин. Това задължение изключва тяхното финансиране на нерентабилни фирми, което затруднява дейността на такива фирми и може да направи финансирането невъзможно. Следователно рентабилността е необходимост за съществуването на частна фирма, подобно на това, както храненето е необходимост за съществуването на животните и хората.

Ако частните фирми не се опитат да подобрят ефективността си, развитието на икономиката спира и ползите от конкуренцията се губят. Етичното задължение на мениджъра на фирмата е да се грижи за съществуването на фирмата, тоест да поддържа фирмата печеливша. Ако мениджърът успее в това, фирмата може да запази своите служители и може би да ги увеличи, въпреки че на някои конкурентни фирми

може да се наложи да намалят заетостта си. Съществуването на фирмата е от полза за цялата икономика под формата на работните места, които предлага, данъчните приходи, които плаща, и технологиите, които фирмата създава. Оцеляването на една фирма може понякога да изисква напускане на работници и спиране на част от фирмата. Тези решения могат да се считат за морално легитимни, ако без тях съществуването на фирмата би било застрашено.

Конкуренцията между местните фирми е игра с нулева сума на вътрешните пазари, а конкуренцията между местни и чуждестранни фирми е игра с нулева сума на световния пазар. Ако обаче конкуренцията поддържа фирмите ефективни и технологично модерни, тогава успехът на ефективните и провалът на неефективните фирми, задържа фирмите и икономиките на технологичната граница. Действайки по този начин, конкуренцията изпълнява ролята си за насърчаване на икономическото развитие, въпреки че съществен елемент от това развитие е, че по-малко ефективните фирми трябва да затворят. Това не се случи в социалистическите икономики, което обяснява лошото представяне на техните фирми (Smith, 1776).

Бизнесът, който се фокусира върху основните изисквания, го прави успешен на конкурентни пазари. Бизнес дейностите обаче включват печалба и растеж като тяхна основна цел. Следователно бизнес организациите се концентрират по-малко върху етичните и моралните въпроси. В днешно време обаче компаниите са осъзнали значението на клиентите за развитието на техния бизнес. Стойността на бъдещите доставки винаги ще бъде по-висока от стойността на всяка съществуваща сделка (Davis, 1996).

Следователно през последните десетилетия; много организации са идентифицирали необходимостта да имат повече клиенти, фокусирани да оцелеят в нарастващата международна конкуренция. В резултат на това управлението на взаимоотношенията с клиенти има място в дневния ред на маркетинговите стратегии на много организации (Gherardi & Masiero, 1990; Juttner & Wehrli, 1994; Bull, 2003).

Маркетолозите събират и съхраняват данните на клиентите, като използват различен онлайн и офлайн софтуер, за да ги обслужват по-добре. Въпреки това, основната цел на събирането на тези данни е за промоции и продажба на техните продукти (Hunt & Vasquez-Parraga, 1993). В някои случаи много компании са били таксувани от клиенти и други заинтересовани страни за извършване на точно противоположни и неетични практики с данните на клиента (Bull, 2003). Продавачите в своите точки на продажба събират лични данни на клиентите или правят членска карта, като твърдят, че дават точки за лоялност на своите лоялни клиенти. Междувременно, част от предоставянето на малък дял от маржа на клиентите под формата на лоялност, продавачите също притесняват клиентите, като изпращат редовни SMS, имейли, телефонни обаждания и т.н. за популяризиране на техния продукт. В някои случаи дори продавачите продават и споделят данните на клиента на трета страна. Тези скрити и некомуникирани дейности на нова тенденция в бизнеса разочароват клиентите да споделят личните си данни с всички търговски обекти. Подобни практики създават трудни условия за етичните търговци, които събират данни от клиенти само с цел подобряване на качеството на клиента. В днешно време клиентите се колебаят да споделят своите точни данни на всяка електронна търговия, уеб портал и спирка за пазаруване и търговски обекти срещу изследователи (Hunt & Vasquez-Parraga, 1993).

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е силно фрагментирана среда, поради което хората възприемат различно значение за нея. Първата гледна точка изразява процесът на придобиване и използване на информация, свързана с клиентите, за продажба и доставка на подходящи продукти (Levine, 2000). Междувременно такива определения са често срещани; такива, които имат тенденция

да предлагат бегъл поглед върху целите и основните характеристики на управлението на взаимоотношенията с клиентите. Втората гледна точка, според Light 2001, управлението на взаимоотношенията с клиенти се развива, като се започне от бизнес курсове и разширен план за постигане на по-добро запазване на клиентите чрез ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите. Маркетингът на взаимоотношенията подчертава, че запазването на клиентите влияе върху цялостната рентабилност на компанията, следователно е по-добре да поддържате добри отношения със съществуващ клиент, отколкото да създавате нов (Payne et al., 2013).

Инициативата за маркетинг на взаимоотношения в рамките на CRM е доста силна и накара други като Newell (2000) да проучат стратегически методи за поддържане и задържане на клиенти. Етиката се счита за морални насоки, които администрират добро поведение. Да бъдеш етичен в бизнеса се счита основно за най-добрите бизнес практики. Затова компанията се опитва да създаде и управлява дългосрочни взаимоотношения със своите клиенти, както и да ги поддържа доволни. По същия начин за всеки бизнес е изгодно да направи всичко възможно за етично поведение и високи морални ценности едновременно, защото в днешно време не само клиентите, но и обществата стават все по-информирани, взискателни и бдителни, което увеличава етичните дилеми за бизнеса. Следователно всяка компания трябва да се заеме с етичните въпроси, за да се бори с по-строгия етичен климат (Perret, 2013).

Маркетингът на взаимоотношенията е доказан като процесно ориентиран и създаващ стойност модел за организация/отрасъл и клиент, както и потребител (Affran, Dza, & Oduro, 2019) базиран на стойност, маркетинг на взаимоотношения с клиенти извличащ дългосрочни активи за компанията и дългосрочни отношения, взаимният просперитет на организацията и клиента, справедливото разпределение на ползите и капиталът са резултат от маркетинг на етични взаимоотношения (Singhapakdi, 1999).

Етичните практики се занимават с много измерения на наличността и достъпа до продукти и подходяща информация, обещание, взаимно доверие и ангажираност и доставка на стойност, участие в разработването и управлението на продукта (Bull, 2003). Маркетингът на етичните взаимоотношения се различава от традиционния маркетинг по отношение на препозиционирането на продукта на пазара и в съзнанието на клиента, спечелване на клиентска база от конкуренти и задоволяване на различните нива на нуждите на клиентите с помощта на обмен на стойностите на пазара за максимизиране на ползите и минимизиране на взаимните загуби. Маркетингът на взаимоотношенията с етичните практики помагат за изграждане на дългосрочни конкурентни предимства и създаване на много възможности по отношение на клиентска база, повече приходи, по-добро маркетингово позициониране (Takala, 1966).

Етичните взаимоотношения в маркетинга се отнасят и до обществените практики по отношение на академичната ориентация към качеството, където начинаещите предприемачи и търговци могат да разберат по-добре етичните маркетингови взаимоотношения и с тяхното прилагане веригата на стойността може да бъде генерирана и внедрена. В настоящите бизнес практики за да увеличат конкурентоспособността компаниите събират, съхраняват и анализират лична информация за клиентите и информация за пазаруване с помощта на ефективни CRM приложения. За тази цел маркетинговете се опитват да разберат своите клиенти и да осигурят подходящо предложение за тях. Въпреки това, когато информацията се събира, съхранява и анализира, възниква проблемът с поверителността (Barber & Odean, 2001). Villaneva, J. et al. (2002) заявяват в своето проучване, че нагласите на клиентите относно поверителността на техните лични данни винаги са емоционално натоварени. Повечето клиенти се тревожат за информацията, която споделят с

продавачите, като не са наясно как се събира информацията, с каква цел се събира, къде се използва и споделя. Особено с появата на дигитално пространство за пазаруване, онлайн транзакциите стават по-лесни и популярни, където информацията за дебитни и кредитни карти се съхранява по време на плащане. За успеха на CRM фирмата трябва да осигури редовен поток от актуални данни и информация за покупателните навици и индивидуалните нужди на клиентите. Ако купувачите почувстват, че ще загубят контрол върху личните си данни, те ще започнат да изпитват опасения относно поверителността на данните си. В това отношение търговците трябва да гарантират на клиентите, че личната им информация е напълно защитена и няма да бъде споделяна или продавана на други фирми. Те трябва също така да гарантират, че в бъдеще няма да има притеснителни дейности от страна на компанията.

Изводи

Поради все по-ожесточената конкуренция в днешния бизнес, много компании трябва да изградят дългосрочни печеливши отношения с клиентите. Следователно концепцията за професионална етика (PE) е по-важна за всяка организация за изграждане на правилно управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

Както отдавна подчертават критиците на пазарните икономики, нашият институционален контекст очертава нашите етични избори. Конкуренцията - разбирана като увеличаване на броя на конкурентите или на тяхната заменяемост - засилва стимулите да се угоди на потребителя, пораждайки потенциални опасения. Смекчаваща сила са социалните предпочитания, частичното интернализиране на благосъстоянието от корпорации, инвеститори и работници, чиито алтруизми се сумират и имат идентично въздействие върху резултатите (тъй като всички те водят до намаляване на пределните разходи). Критиците на пазара са прави в твърдението, че конкуренцията между доставчиците за привличане на потребители може да отслаби техните етични опасения. Заместването на отказа да се угоди на потребителя ще ги накара да търсят другаде - и когато доставчиците имат намаляващи пределни полезности, измамната конкуренция намалява етиката, което е нормално добро - прави пазара по-малко морален, когато конкуренцията стане по-интензивна. Когато цените са ограничени, ефектът на заместване е по-силен, колкото по-голям е броят на конкурентите, толкова по-малко диференцирани са те и толкова по-висока е регулираната такса. Ефектът на измамна конкуренция е по-силен, колкото по-голям е броят на конкурентите, толкова по-малко диференцирани са те и колкото по-ниска е регулираната цена.

Тези вредни ефекти от конкуренцията обаче са валидни за определени среди и изчезват или се обръщат в други:

а) Конкуренцията, до степента, в която намалява цените, намалява и ползите за доставчиците от привличането на потребители по етично съмнителни начини. По този начин високите администрирани цени предизвикват по-малко етично поведение от тези, определени от конкуренцията, не повече.

б) Когато намаляването на етичните ограничения намалява разходите, вместо да увеличава търсенето, интензивността на конкуренцията не играе роля при алтруизма на корпорациите, инвеститорите и работниците.

в) Когато потребителите се грижат за производствения процес, който не включва детски труд или замърсяване, удовлетворяването на клиентите включва по-етично поведение, а не по-малко; тогава конкуренцията позволява на потребителите да изразят по-добре своите социални предпочитания и прави пазара по-морален.

Заклучение

Бизнесът трябва да даде приоритет на етиката пред печалбата, за да създаде дългосрочен успех. Стратегиите като: прилагане на кодекси за поведение и програми за обучение по етика, ангажиране в диалог със заинтересованите страни и сътрудничество, приоритизиране на управлението на заинтересованите страни, развитие на етично лидерство и защита на клиентските данни и предотвратяване на кибератаки, могат да помогнат на бизнеса да се справи с моралните предизвикателства в съвременната бизнес среда. Като дават приоритет на етиката пред печалбата, предприятията могат да създадат култура на етично поведение и да гарантират, че техните действия са в съответствие с етичните принципи. Това може да помогне за изграждането на доверие, да насърчи създаването на дългосрочна стойност и да създаде по-добър свят за всички заинтересовани страни. Чрез възприемането на проактивен подход към етичното поведение организациите от бизнеса могат да изградят доверие, да насърчат създаването на дългосрочна стойност и да създадат по-добър свят за всички заинтересовани страни

Източници

- Barber, V.M., & Odean, T. (2001). Момчетата ще бъдат момчета: пол, прекомерна самоувереност и обикновени инвестиции в акции. Тримесечно списание по икономика, 116 (1), 261-292.
- Brimmer, S. E. (2007). Ролята на етиката в организациите на 21 век. *Leadership advance online*, брой XI. Бул, С.М. (2003). Стратегически проблеми при внедряването на управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM). *Вестник за управление на бизнес процеси*, 9 (5), 592-602.
- Дете, J. (2015). *Организация: Съвременни принципи и практика (2-ро изд.)*. Западен Съсекс, Обединено кралство: Wiley
- Davis, F.W. и Mandrodt, K.V. (1996). *Отзивчиво към клиентите управление: гъвкавото предимство*. Blackwell Publishers, Кеймбридж, Масачузетс.
- Дракър, Р. Ф. (1981). Какво е бизнес етика?. *Общественият интерес*, (63), 18.
- Eryaman, M. Y. (2007). От рефлексивна практика към практическа мъдрост: към пост-основно учителско образование. *Международен вестник за прогресивно образование*, 3 (1), 87-107.
- Eryaman, M. Y. (2008). *Преподаването като практическа философия*. Саарбрюкен, Германия: VDM Verlag Dr.Müller
- Frynas, J. & Mellahi, K. (2015). *Глобално стратегическо управление (3-то издание)*. Ню Йорк, Ню Йорк:
- Gherardi, S. и Masiero, A. (1990). Солидарността като умение за работа в мрежа и връзка на доверие: нейните последици за развитието на сътрудничеството. *Икономическа и индустриална демокрация*, 11, 553-74.
- Hannah, S.T., Schaubroeck, J.M., & Peng, A.C. (2016). Трансформиране на ценностната интернализация на последователите и самоефективността на ролята: двойни процеси, насърчаващи представянето и налагането на норми от връстници. *Journal of Applied Psychology*, 101 (2), 252.
- Hoch, J.E., Bommer, W.H., Dulebohn, J.H., & Wu, D. (2018). Дали етичното, автентичното и служещото лидерство обясняват различията над и отвъд трансформационното лидерство? *Метаанализ. Journal of Management*, 44 (2), 501-529.
- Hunt, Shelby D. и Vasquez-Parraga, Arturo Z.: *Организационни последици, маркетингова етика и надзор на Salesforce. Journal of Marketing Research* 30 (февруари 1993): 78-90

- Juttner, U. и Wehrli, H.P. (1994). Маркетинг на взаимоотношенията от гледна точка на ценностната система. *Международен журнал за управление на индустрията на услугите*, 5 (5), 54-73.
- Киров, С., Модели на етично управление в бизнес организациите, сп. Пирински книжовни листи, бр.14, 2023 г., стр. 23
- Киров, С., Стратегии за преодоляване на моралните предизвикателства в бизнеса, *Годишник на Колеж по туризъм, Бл.*, том 2, бр.1, год. 2023, стр. 43
- Ливайн, С. (2000). Възходът на CRM. *Американската мрежа*, 104 (6), 34
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2014). *Управление на човешките ресурси: Получаване на конкурентно предимство (9-то издание)*. Ню Йорк: McGraw-Hill/Irwin. Oxford University Press.
- Паливал, М. (2006). *Бизнес етика*. New Age International. Извлечено от <https://ebookcentralproquest-com.acg.idm.oclc.org>
- Пейн, А., Кристофър, М., Кларк, М. и Пек, Х. (2013). *Маркетинг на взаимоотношения за конкурентно предимство*. Оксфорд: Бътърфурт Хайнеман.
- Perret, J (2013). Етика и отговорност в маркетинга на взаимоотношенията: бизнес училището и следващото поколение мениджъри. *Маркетингово разузнаване и планиране*, 31 (7), 746-763.
- Picciano, A. G. (2011). *Образователно лидерство и планиране на технологиите (5-то издание)*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Шумпетер, Й. А., 1934 г., *Теория на икономическото развитие*, 2-ро изд. R. Opie (превод), Cambridge: Harvard University Press.
- Singhapakdi, A. (1999). Възприето значение на етиката и етичните решения в маркетинга. *Journal of Business Research*, 45, 89–99.
- Smith, A., Публикувано за първи път 1776 г., препечатано 1982 г., *The Wealth of Nations*, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, England.
- Такала, Т. &. (1996). Алтернативен поглед върху маркетинга на взаимоотношенията: рамка за етичен анализ. *European Journal of Marketing*, 45-60.